

Sobre a decadência ecológica e o perecimento da ontologia

Pedro Laureano

3.ª SÉRIE
Texto 1
ABERTO

Ficha Técnica

Título: Sobre a decadência ecológica e o perecimento da ontologia

Autor Pedro Laureano

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor

Design gráfico e paginação: João Emanuel Diogo

Os artigos científicos publicados pelo Texto Aberto IEF destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o Texto Aberto IEF aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do Texto Aberto IEF e ser enviados para o endereço electrónico ief@fl.uc.pt.

Texto Aberto (Abril 2026): (ISSN: 2184-2388)

instituto de
estudos
filosóficos | institute for
philosophical
studies

IEF

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

REPÚBLICA
PORTUGUESA

<https://doi.org/10.54499/UID/00010/2025>

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2025.

Resumo

Este ensaio persegue o elementar objetivo de penetrar a grave crise ecológica com que a humanidade se depara, tentando, para o efeito, demonstrar o paralelismo entre o acréscimo da degradação ambiental e a progressiva degradação axiológica da espécie humana. Esta reflexão, que gravita em torno da obra *Louvado Sejas: Carta Encíclica Laudato si' sobre o cuidado da casa comum*, procura debater o dramático conflito entre a vontade de dominação do homem e a urgente necessidade de um compromisso ecológico. Embora o trabalho se edifique a partir da leitura do referido texto, não existe qualquer predicação ou apologia religiosa no decurso da investigação. Dito isto, o argumentário da mesma pode ser acolhido por todos aqueles que nutrem interesse pelo estudo da ética ambiental, independentemente do seu posicionamento religioso. Com o intuito de promover uma analítica totalizante, o ensaio invoca um diálogo pluralista e multidisciplinar, contrapondo, quando necessário, linhas de pensamento antitéticas.

Palavras-chave: Papa Francisco, ética, ecologia, crise ambiental, humanidade, casa comum

Abstract

This essay pursues the elementary goal of penetrating the serious ecological crisis that humanity is facing, trying, therefore, to demonstrate the parallelism between the increasing environmental degradation and the progressive axiologic degradation of the human species. This cogitation, that gravitates around the encyclical letter *Laudato Si' on care for our common home*, seeks to discuss the dramatic conflict between men's domination will and the urgent necessity of an ecological compromise. Although the work is anchored on the reading of the mentioned text, there is no religious predication or apology during the investigation. With that said, its arguments can be accepted by all those who are interested in the study of environmental ethics, regardless of any religious beliefs. With the aim of promoting a totalizing analysis, the essay invokes a pluralistic and multidisciplinary dialogue, opposing, when necessary, antithetical lines of thought.

Keywords: Pope Francis, ethics, ecology, environmental crisis, humanity, common home

INTRODUÇÃO

Para satisfazer a pretensão de uma análise reflexiva sobre esta temática, não devemos prescindir de uma visão global que abranja a compreensão do ser humano enquanto parte integrante da natureza. Nas palavras de Francisco: «Se quisermos, de verdade, construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada»¹. Importa compreender, primeiro, que o conceito de «natureza» sofreu diversas modificações ao longo da história, não apenas devido à constante evolução linguística dos povos, mas também por culpa da permutabilidade das conceções sobre a própria existência.

Com a revolução científica ocorrida nos séculos XVI e XVII, a cultura ocidental erigiu um entendimento exíguo acerca do cosmos que viria estabelecer os alicerces de uma mundividência niilista. Do ponto de vista filosófico a conceptualização moderna da ciência desenvolveu-se, essencialmente, a partir de uma síntese entre a gnosiologia de Descartes e o método empírico-experimental proposto por Francis Bacon. No to-

cante ao dualismo cartesiano, a cisão efetiva entre a *res extensa* e a *res cogitans* consubstancia uma separação absoluta entre sujeito e objeto, como nos dá conta um dos célebres trechos iniciais da quarta parte do *Discurso do Método*:

Depois, examinando atentamente o que eu era e vendo que podia supor que não tinha corpo algum e que não havia nenhum mundo, nem qualquer lugar onde eu existisse; mas que não podia fingir, para isso, que eu não existia; e que, pelo contrário, justamente porque pensava ao duvidar da verdade das outras coisas, seguia-se muito evidentemente e muito certamente que eu existia; (...) por isso, compreendi que era uma substância, cuja essência ou natureza é unicamente pensar e que, para existir, não precisa de nenhum lugar nem depende de coisa alguma material².

O redirecionamento científico-epistemológico resultante do nascimento da mecânica clássica, bem como a conseqüente conciliação do racionalismo com o empirismo, diligenciada inicialmente por Kant, fortaleceram a crença de que a existência do homem independe, em certa medida, da existência dos restantes seres e do próprio ambiente. Nos séculos que se seguiram, a otimização do conhe-

1 Papa Francisco, *Louvado Sejas: Carta Encíclica Laudato si' sobre o cuidado da casa comum* (Lisboa: Paulinas Editora, 2015), 46.

2 René Descartes, *Discurso do Método*, tradução de João Gama (Lisboa: Edições 70, 2000), 75.

cimento científico contribuiu para o adensamento da ótica mecanicista proveniente da física galilaica, uma cosmovisão que se perpetuaria até aos nossos dias. Esta intelecção — que tudo reduz ao âmbito restrito da física — encontra-se na gênese do processo de dessacralização da natureza, um processo que em última instância redundou na perda do sentido ontológico desta.

Procedendo à indagação do termo helénico *physis*, habitualmente traduzido para português por «natureza», constata-se que a palavra acolhe uma amplitude semântica que de modo algum se restringe à materialidade do mundo, englobando, com efeito, a realidade como um todo. Encontramos uma aceção semelhante no termo latino *natura*, cuja etimologia nos indica uma ação criadora, um fazer nascer. Nos dois termos presentifica-se uma noção primacial que contempla a natureza como fundamento ontológico, i. e., como causa fontal cuja dimensão *poiética* se identifica com o *logos*. Esta clarividente apreciação da natureza, vislumbrável com nitidez na Antiguidade Clássica, foi gradualmente perdida ao longo da história da humanidade, culminado numa trágica apropriação do meio ambiente

por parte do homem. Assim se verifica a correlação evidente entre a crise ambiental e o crescente esmorecimento da ontologia. De acordo com Joaquim Cerqueira Gonçalves:

A crise ambiental não está imune deste conflito entre ciência e ontologia, sendo de prever que uma mudança epistemológica, que está longe de ser suficiente, repondo o lugar devido à ontologia, pode facilitar a recuperação do ambiente. De facto, não sendo a questão do ambiente de índole puramente especulativa, reconhece-se que as vicissitudes dele caminham a par das sinuosidades da ontologia³.

Compreendendo a origem da delicada crise ecológica que enfrentamos, cumpre-nos refletir sobre o progresso fragmentário e desconexo das sociedades contemporâneas; impulsionadas por uma tônica cientificista, as sociedades dos nossos dias tendem a desprezar valores axiológicos basilares em prol de ambições pouco nobres. O termo «ecologia», cunhado por Ernest Haeckel em 1866, provém da junção dos étimos *oikos* e *logos*, pelo que esta área do saber pode ser entendida como «a ciência da habitação dos homens, a terra»⁴. Contudo, originalmente o termo designava «a ciência da natureza que, à luz da fisiolo-

3 Joaquim Cerqueira Gonçalves, *Em Louvor da Vida e da Morte: Ambiente – A Cultura Ocidental em Questão* (Lisboa: Edições Colibri, 2008), 57.

4 R. Cabral, «Ecologia», in *Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia*, vol. 2 (Lisboa: Editorial Verbo, 1991), col. 20.

gia e da morfologia e segundo a teoria da eficiência criadora da adaptação, estuda as interações dos vivos entre si e especialmente deles com o ambiente em que vivem»⁵. A partir da segunda metade do século XX, devido à crescente consciencialização da crise ambiental, o termo «ecologia» adquiriu um enfoque distinto passando a ser utilizado sobretudo «em sentido antropológico, designando o estudo interdisciplinar das interações entre as populações humanas e seus respetivos ambientes»⁶.

EUPRAXIA E ECOLOGIA: A FELICIDADE EM QUESTÃO

Considerando esta contextualização introdutória — que na medida do possível nos elucidava quanto à origem da rutura entre o homem e a natureza —, podemos prosseguir a nossa reflexão dirigindo-nos concretamente à encíclica papal, tentando aclarar o seu essencial propósito. Antes de mais será pertinente debruçar-nos sobre o título da obra, que alberga em si uma forte significação. «Laudato si', mi' Signore», revela-nos um cântico que era entoado por São Francisco de Assis, remetendo-nos assim para o seu gracioso sentido ecológico:

«Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras»⁷.

Comprova-se, nestas palavras, a forma encantadora como o fundador da Ordem dos Franciscanos contemplava o nosso planeta, comparando-o carinhosamente tanto a uma irmã, como a uma mãe que nos envolve no seu amor. Não esqueçamos que o atual Sumo pontífice, no momento da sua eleição para Bispo de Roma, escolheu o nome «Francisco» justamente pela enorme admiração que sempre nutriu por São Francisco de Assis. No entender do Papa, São Francisco incarna paradigmaticamente o sentido ecológico que cada ser humano deve perseguir (particularmente nos dias de hoje), para que, em conjunto, a humanidade tenha a capacidade de contrariar os hábitos e os comportamentos negligentes que atentam contra a preservação da nossa casa comum.

Pela sua extrema preocupação e genuíno deslumbre face à natureza, São Francisco de Assis «é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade»⁸. Lendo os fragmentos que nos

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cântico delle Creature: Fonti Francescane, 263.

⁸ Papa Francisco, *Louvado Sejas*, 11.

contam um pouco da sua vida, reparamos na evidente interligação entre o cuidado ambiental, a solidariedade social e o modo como a felicidade de cada um de nós depende da singular vinculação que estabelecemos com o que nos rodeia. Centrando-nos nesta temática, será interessante revisitar a posição de Aristóteles a respeito da felicidade; neste ponto, como em tantos outros, denota-se a imprescindibilidade da filosofia no que à sustentação racional da teologia cristã concerne.

A doutrina aristotélica advoga que, na medida em que equivale à bondade da ação, a felicidade é essencialmente ética. Quer isto dizer que a felicidade do homem nasce da consecução de uma *praxis* subordinada ao saber prudencial, assumindo-se, assim, como um ato intelectualivo que desbrava caminho rumo à contemplação. A forma mais elevada de vida consiste, precisamente, em tornar a vida num puro ato de contemplação. Sendo o ser humano um animal intrinsecamente político (*zoon politikon*), o aperfeiçoamento do seu ser depende do agenciamento de uma ética pluricêntrica, cuja finalidade última se prende com a necessidade de edificação do bem comum:

Retomando, procuremos compreender, agora, — uma vez que todo o saber e toda a intenção têm um bem por que anseiam — o que dissemos sobre a perícia política e o que ela visa atingir bem como sobre qual será o mais extremo dos bens suscetível de ser obtido pela ação humana. Quanto ao nome desse bem, parece haver acordo entre a maioria dos homens. Tanto a maioria como os mais sofisticados dizem ser a felicidade (...)⁹.

A exequibilidade de tal entendimento — a construção do bem comum — carece de um sentido omnipresente de amizade, porquanto a amizade é reputada como o grande aglutinador político. Entenda-se que uma comunidade só existe, em boa verdade, havendo reciprocidade entre os membros que a integram. Repare-se, que a vida humana se concilia consigo mesma ao corporificar-se como uma vida *euprática*, ou seja, como uma vida regida pela nobreza ética: «É que as ações são, tal como dissemos, decisivas para a produção das qualidades das disposições permanentes do caráter. O agir tem de ser, tal como é comumente aceite, estabelecido de acordo com um sentido orientador (prático)»¹⁰. Compreende-se assim que, para Aristóteles, a política não é algo de acidental na medida em que

9 Aristóteles, *Eth. Nic.*, I 4, 1095a14-20.

10 *Ibidem*, II 2, 1103b32-33.

a profundidade ontológica do homem contempla em si mesma a exigência de um compromisso político.

Como se sabe, o filósofo de Estagira desenvolve a noção de bem comum partindo da reflexão platônica. Platão sugere que a derradeira manifestação de progresso civilizacional de um povo se firma na tentativa de estabelecer o bem comum, pois somente no seio de uma relação política o homem converge em ato com a sua potencialidade ontológica. Qualquer ato político, do mais simples ao mais complexo, é consumado através da radical autonomia ética do ser humano, todavia, apenas a plenitude de um ato ontologicamente positivo se mostra capaz de humanizar o homem, subjugando a sua natural animalidade. Convirá destacar, no entanto, o facto de Aristóteles objetar o conceito axial da filosofia platônica — a unidade e universalidade do bem:

(...) uma vez que “bem” se diz de tantos modos quantos se diz “ser” — porque ele é dito na categoria da substância, como, por exemplo, Deus e o poder da compreensão; também, na categoria da qualidade, como, por exemplo, as excelências; na categoria da quantidade, como, por exemplo, a moderação; na categoria da relação,

como, por exemplo, o útil; na categoria do tempo, como, por exemplo, o momento oportuno, (...) é evidente que não há nenhum bem comum, universal e uno, porque, se assim fosse, não poderia ser predicado de todas aquelas diferentes categorias, mas teria de existir apenas de acordo com uma única¹¹.

Prescindiremos do aprofundamento desta questão no presente ensaio, porquanto a mesma não conflui com a orientação programática que aqui pretendemos seguir. Atentemos, pois, ao modo como a composição da Doutrina Social da Igreja foi influenciada por pressupostos teóricos oriundos da filosofia clássica. Com enorme sapiência, profere Francisco que «a ecologia humana é inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética»¹². Vislumbra-se uma concordância inequívoca entre a teologia cristã e os elementos de diversos sistemas filosóficos, sendo a noção de bem comum um exemplo claro dessa confluência; assim como a ética aristotélica, a teologia cristã predica que a realização do bem comum «pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais inaliená-

11 *Ibidem*, I 6, 1096a20-30.

12 Papa Francisco, *Louvado Sejas*, 107.

veis orientados para o seu desenvolvimento integral»¹³.

O cristianismo desde cedo se apercebeu da imperiosidade da reflexão filosófica no que respeita à fundamentação da sua fé. Importa lembrar que durante o advento da religião cristã, os membros letrados das sociedades possuíam uma elevada formação filosófica, pelo que, para os primeiros padres cristãos, era impreterível o contacto direto com a filosofia por forma a disseminar a fé cristã. Não podemos, outrossim, descurar o facto de a filosofia helenística e o neoplatonismo terem coexistido com o período patrístico, condicionando a edificação das bases teóricas do cristianismo.

O expoente máximo da filosofia patrística, Santo Agostinho, é um exemplo paradigmático do diálogo permanente entre a fé e a razão. Toda a sua obra é demonstrativa da coadunação da filosofia com a teologia, apresentando uma notória influência neoplatónica no tocante à metafísica, bem como uma evidente convergência com o aristotelismo e o estoicismo, em particular na ética. O «florescimento» filosófico de Santo Agostinho começa relativamente cedo, como o próprio esclarece no *Diálogo sobre a Felicidade*¹⁴.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cf. Santo Agostinho, *Diálogo sobre a Felicidade*, tradução de Mário Santiago de Carvalho (Lisboa: Edições 70, 2014), 25.

¹⁵ *Ibidem*, 87.

Importa-nos aqui, sobretudo, compreender o modo como Santo Agostinho interpreta a felicidade e de que forma a sua posição face a este tema se compatibiliza com as doutrinas filosóficas previamente enumeradas. Numa fase mais adiantada do texto referido, pode ler-se: «Tínhamos dito, no princípio da nossa discussão de hoje, que se provássemos que a infelicidade não era outra coisa que a indigência, admitiríamos que quem não é indigente é que seria feliz. (...) ser feliz consiste em não ser indigente, ou seja, em ser sábio»¹⁵. Esta avaliação relaciona-se, portanto, com a conceção de felicidade plena (beatitude), a qual é erigida através da consubstanciação da positividade ontológica de cada ato. Deste modo a felicidade afasta-se da esfera emocional do ser humano, razão pela qual não pode já reduzir-se a um mero conjunto de processos neurofisiológicos. Ao invés, manifestando-se como uma consequência direta da plenitude de cada ação eticamente orientada, a felicidade pertence à esfera intelectual da vida humana.

SOBRE A ANTROPOMORFIZAÇÃO DO MUNDO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Depois de termos procurado aduzir, de forma telegráfica, certos pontos de contacto representativos do estreito vínculo entre fé e razão, ou, mais propriamente, entre religião e filosofia, regressemos então ao apelo de Francisco. Lembra-nos, Sua Santidade, ainda a respeito de São Francisco de Assis, que o seu testemunho nos mostra também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põem em contacto com a essência do ser humano¹⁶.

Em nenhuma outra época foi tão premente levar a cabo uma reflexão séria sobre a relação que estabelecemos com o meio ambiente. A violenta crise ecológica que o mundo atravessa só poderá ser combatida eficazmente com um esforço conjunto, como tal, é urgente repensar a forma como interagimos com os diferentes níveis de organização ecológica. Aldo Leopold, figura central no desenvolvimento do pensamento ecológico, chama a atenção para o modo como a natureza influi na própria modulação das sociedades humanas:

A natureza selvagem é a matéria-prima a partir da qual o homem cinzelou esse artefacto chamado civilização. A natureza selvagem nunca foi uma matéria-prima homogênea. Ela era muito diversificada, e os artefactos resultantes são, também eles, muito diversificados. A essas diferenças do produto final chamamos culturas. A riquíssima diversidade das culturas humanas reflete uma correspondente diversidade dos espaços selvagens onde se originaram¹⁷.

Para que seja possível inverter a tendência desregrada e irresponsável dos últimos séculos, afigura-se vital a promoção de uma prática ascética (não necessariamente na aceção eclesiástica do termo) que permita a elevação intelectual do homem, visando a sua reconciliação com a natureza. Apenas assim será possível reerguer a consideração e o respeito com que outrora a humanidade convivia com a Mãe Terra. São Francisco de Assis personifica, como vimos, a consideração e o respeito pela natureza, reverberando na sua pessoa a beleza de um pleno compromisso ecológico. São Boaventura, seu discípulo, contava que São Francisco, «enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas – por mais despre-

16 Cf. Papa Francisco, *Louvado Sejas*, 11.

17 Aldo Leopold, *Pensar como Uma Montanha*, tradução de José Carlos Marques (Lisboa: Editora Maldoror, 2022), 238-239.

zíveis que parecessem – o doce nome de irmãos e irmãs»¹⁸.

A formação oblíqua da cultura ocidental, intensificada em parte pela excessiva glorificação da tecnociência, muito tem contribuído para a desvinculação inter-relacional do ser humano com a natureza. O modo como as sociedades de hoje — sobretudo aquelas que possuem maior poderio financeiro — exploram a natureza compulsivamente para satisfazer os seus interesses económicos é, sem dúvida, um sinal de que a espécie humana não progride de forma integral. Para que este rumo lesivo seja invertido é imperativo repensar o papel da ciência, estabelecendo limites ético-morais que possam nortear a sua aplicação prática. Acompanhando a premissa aristotélica de que o saber técnico deverá ser guiado pela prudência ética, profere Martin Heidegger:

A aspiração por uma Ética urge, com tanto mais pressa por uma realização, quanto mais a perplexidade manifesta do homem (...) se exacerba para além de toda a medida. Deve dedicar-se todo o cuidado à possibilidade de criar uma Ética de carácter obrigatório, uma vez que o homem da técnica (...) pode ser levado a uma segura estabilidade, através do recolhimento e ordenação do seu planejar

e agir como um todo, correspondente à técnica. Quem poderia deixar de perceber a indigência desta situação?¹⁹.

Contrariando, porém, a propensão imediatista dos nossos dias, talvez se mostre possível reverter a alienação ecológica das sociedades contemporâneas, restabelecendo o contacto harmonioso com o meio ambiente, alicerçado no desejo de um equilíbrio mútuo. A consumação de uma alteração desta magnitude pressupõe, decerto, uma reformulação dos atuais modelos políticos e socioeconómicos e a mitigação do hodierno antropocentrismo. Urge uma clara assunção de tal compromisso. A fragilidade que se tem acentuado na saúde do planeta, resultante da exploração excessiva dos seus recursos, é a prova concludente de que «a nossa cultura não tem estimulado um olhar benévolo, capaz de contemplar as fertilidades da mãe-terra. Ela vê, pelo contrário, nela, preferentemente, alvéolos de penúria»²⁰.

Na obra que acabamos de citar, Joaquim Cerqueira Gonçalves detém-se numa reflexão prolífica sobre a correlação existente entre o ambiente e a cultura, identificando variadíssimas dissonâncias entre as duas rea-

18 Legenda Maior, VIII, 6: Fonti Francescane, 1145.

19 Martin Heidegger, *Carta sobre o Humanismo*, tradução de Arnaldo Stein (Lisboa: Guimarães Editores, 2007), 87.

20 Joaquim Cerqueira Gonçalves, *Em Louvor da Vida e da Morte*, 29.

lidades. É urgente, como frisa, não fecharmos os olhos perante a obrigação de re-naturalizar o mundo. Tenhamos em conta que, em última instância, não se trata de salvar o futuro da natureza, mas sim de preservar a continuidade da espécie humana. Com ou sem a presença do ser humano, o mundo natural regenerar-se-á como sempre sucedeu na sequência de qualquer evento cataclísmico. Em sentido inverso, o mesmo não se pode prognosticar com segurança em relação à humanidade.

Quando, com um olhar incisivo «se lamenta a abjeção a que, em muitos aspetos, chegou, atualmente, o nosso planeta, convém recordar que séculos de conflito entre o ser humano e o mundo têm aí o seu lógico resultado»²¹. Somente através de um olhar macroestrutural, que incida em pormenor sobre o complexo processo de evolução civilizacional do homem, se torna viável um delineamento de soluções eficazes. Como anteriormente referimos, a falsa percepção — disseminada sobretudo na cultura ocidental — de que existe um dualismo entre o ser humano e o mundo culmina invariavelmente em comportamentos tirânicos que, a um ritmo cada vez mais elevado, dilaceram a natureza. Veja-se, a

título de exemplo, como o ideal positivista de Auguste Comte implica o fortalecimento desta nociva dissidência, incitando à objetificação da natureza:

Com efeito, é sobretudo como base racional da ação da Humanidade sobre o mundo exterior que o estudo positivo da natureza começa hoje a ser estimado universalmente. (...) A ordem natural resultante em cada caso prático do conjunto das leis dos fenómenos correspondentes deve evidentemente nos ser primeiro bem conhecida para que possamos modificá-la em nosso proveito ou, pelo menos, adaptar nossa conduta a ela, se qualquer intervenção humana for então impossível (...) ²².

Conseguindo perceber aquilo que Comte não foi capaz, isto é, a inseparabilidade entre o homem e o mundo, não podemos assistir ao contínuo declínio ecológico como se de um problema alheio se tratasse; devemos, pelo contrário, «tomar dolorosa consciência, ou, transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e, assim, reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar»²³. O ritmo frenético das sociedades mais desenvolvidas, cuja orientação se prende com a premência do crescimento económico e do progresso

21 *Ibidem*, 22.

22 Auguste Comte, *Discurso sobre o Espírito Positivo*, tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira (São Paulo: Martins Fontes Editora, 1990), 29-30.

23 Papa Francisco, *Louvado Sejas*, 18.

industrial e tecnológico, não é conciliável com o dinamismo presente na natureza. Pese embora «a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica»²⁴. As mudanças vertiginosas que a humanidade inflige tanto a si própria como ao planeta merecem especial atenção, porquanto parecem determinar a decadência conjunta da natureza e do ser humano. Tal deterioração decorre do facto de estas alterações súbitas não visarem um desenvolvimento sustentável e integral, comprometendo em simultâneo a salubridade ecológica do planeta e a construção de uma realidade humana mais digna.

A urgente transformação da atual conjuntura economicista tem sido perniciosamente desconsiderada pelo capitalismo desregrado, que vilipendia a dignidade do homem ao mesmo tempo que se autoproclama dono e senhor do mundo. Nesta matéria o ónus deve ser colocado nos países com maior poderio financeiro que exploram os recursos naturais de um modo desproporcionado, contribuindo para o agravamento da crise ecológica não só nos seus territórios, mas em todo o plane-

ta. A este respeito, Francisco relembra que «o aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns países ricos tem repercussões nos lugares mais pobres da Terra, especialmente na África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, tem efeitos desastrosos no rendimento das culturas»²⁵. Ao posicionar-se no vértice hierárquico da comunidade biótica, o homem tem a responsabilidade de assegurar a sua estabilidade e harmonia. Contudo, os últimos séculos indicam uma realidade antitética, i. e., uma realidade em que o ser humano coabita com as restantes formas de vida num regime predatório e despótico:

Os recursos da Terra estão a ser depredados (...) por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir, no futuro, recursos extremamente importantes não só para a alimentação mas também para a cura de doenças. (...) Entretanto não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais “recursos” exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas²⁶.

Existe, de facto, uma tendência de dominação que desde

24 *Ibidem*, 17.

25 *Ibidem*, 37.

26 *Ibidem*, 26.

sempre acompanhou a evolução da humanidade. Verifica-se, no decurso da história, o prevalimento de uma atitude dominadora que merece ser escrutinada. No tocante a este tema poderá ser relevante analisar a posição de Nietzsche, que, como sabemos, se firma nos antípodas da interpretação cristã. Para o filósofo alemão, toda a vida instintiva do homem pode ser explicada «como desenvolvimento e ramificação de uma única forma fundamental da vontade, ou seja, da vontade de poder»²⁷. Nietzsche advoga, inclusive, a indissociabilidade entre a existência da vida e a afirmação da vontade, asseverando que este ímpeto vital é inerente à forma ontológica da vida.

Não deixa de ser uma apreciação curiosa pois parece sugerir que, embora o filósofo alemão tenha sido um crítico fulguroso da metafísica, o seu *corpus* doutrinário permanece ancorado num princípio de âmagô metafísico. Segundo o autor, na eventualidade de a totalidade do conjunto de processos fisiológicos poder ser explicado com base nesse pulsar, «o mundo visto por dentro, definido e designado pelo seu caráter inteligível seria, precisamente, vontade de poder e nada mais»²⁸. Sendo a humana existência um frag-

mento da incessante afirmação do ser, a própria filosofia mais não é do que um «instinto tirânico», uma representação da «vontade mais intelectual de poder, de criar o mundo, de ser causa prima»²⁹.

Identificadas as principais causas da deterioração ecológica, cabe-nos, de seguida, deslindar hipotéticas soluções para este mal. Nesse sentido levaremos a cabo uma abordagem sintética ao conceito de «moral», dado que esta desempenha um papel fulcral na ação humana. Em termos etimológicos o termo deriva do latim *mores*, que significa «hábitos». Todas as sociedades detêm a capacidade de distinguir e classificar comportamentos humanos, não obstante a notória heterogeneidade de tais distinções e classificações. Na perspetiva sociológica de Durkheim, a estrutura moral das sociedades relaciona-se intimamente com o seu nexó educacional, como nos demonstra o seguinte trecho:

Há pois, em cada momento do tempo, um tipo regulador de educação de que não podemos desligar sem chocar com as vivas resistências que reprimem as veleidades das dissidências. Ora, não fomos nós, individualmente, que fizemos os costumes e as ideias que determinam este modelo.

27 Friedrich Nietzsche, *Para Além de Bem e Mal*, tradução de Delfim Santos (Lisboa: Guimarães Editores, 2018), 63.

28 *Ibidem*.

29 *Ibidem*, 22.

O LAÇO ONTOLÓGICO ENTRE O SER E O MUNDO

São o produto da vida em comum e exprimem as suas necessidades. (...) Todo o passado da humanidade contribuiu para fazer este conjunto de máximas que dirigem a educação atual; toda a nossa história lhe deixou traços, e até mesmo a história dos povos que nos precederam³⁰.

Por estar inserindo numa sociedade, o ser humano é ensinado desde a infância a seguir determinadas regras, critérios e orientações, para que as suas ações sejam consentâneas com os valores enraizados na comunidade a que pertence. A moral vista deste prisma, caracterizando a ação humana, apresenta-se adjetivamente. No entanto esta pode ser assumida num sentido substantivo, quando «implica uma codificação das regras, leis, normas, valores e motivações que governam o agir e a conduta humana»³¹. Clarificadas as duas aceções do termo, convirá esclarecer que substantivamente a sua significação advém do étimo grego *êthos*³². Compreende-se, portanto, que os termos «moral» e «ética» revelam uma indelével proximidade etimológica, o que justifica a ausência de uma distinção absoluta entre os dois conceitos.

Nunca perdendo de vista a condição de liberdade que caracteriza a vida de cada ser humano, a emergência de uma relação simbiótica entre o homem e a natureza exige uma mudança coletiva. Esta é uma alteração premente pois que «se o ser humano não redescobre o seu verdadeiro lugar, compreende-se mal a si mesmo e acaba por contradizer a sua própria realidade»³³. A humanidade não pode, por conseguinte, deixar de perseguir a consecução do bem comum; embora esta questão se presentifique no panorama reflexivo desde a Antiguidade Clássica, e apesar de o ser humano nunca ter conseguido materializar esse desejo, continuamos a ser racionalmente guiados pela vontade de um mundo melhor. Nos nossos dias o conceito de bem comum não pode cingir-se apenas à realidade humana, devendo contemplar também a natureza. Esta premissa não é, porém, por si só, suficiente para assegurar a coerência do percurso que devemos seguir. Tal como identifica Peter Singer, o biocentrismo

30 Émile Durkheim, *Educação e Sociologia*, tradução de Nuno Garcia Lopes (Lisboa: Edições 70, 2001), 47-48.

31 Isabel Carmelo Rosa Renaud e Michel Renaud, «Moral», in *Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia*, vol. 3 (Lisboa: Editorial Verbo, 1991), col. 956.

32 Cf. *Ibidem*, col. 959.

33 Papa Francisco, *Louvado Sejas*, 81.

exime-se de uma parte significativa do problema ambiental pelo facto de desconsiderar os elementos abióticos:

Ao passo que a ética da reverência pela vida se centra nos organismos vivos individuais, as propostas da ecologia profunda têm tendência para considerar algo mais vasto como objeto de valor: as espécies, os sistemas ecológicos ou mesmo a biosfera no seu todo³⁴.

Verifica-se, atualmente, uma perigosa polarização de opiniões quanto à presença e consequente efeito do ser humano no mundo: «Num dos extremos, alguns defendem a todo o custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos resolver-se-ão simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem mudanças de fundo»³⁵. Este ponto de vista, que aponta para uma solução tecnocientífica no combate à deterioração do ambiente, parte de uma linha de pensamento positivista que confere à ciência um semblante narcisista. Todavia, há ainda quem defenda «que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema

mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no Planeta e impedir-lhe todo o tipo de intervenção»³⁶. Por seu turno, esta análise parece descurar a consciência ímpar e a racionalidade ética do homem, depreciando assim a condição da espécie humana.

Uma interpretação coerente do fenómeno humano requer um claro reconhecimento das suas particularidades. Para tal, é crucial o entendimento de que «a capacidade de reflexão, o raciocínio, a criatividade, a interpretação, a elaboração artística e outras capacidades originais manifestam uma singularidade que transcende o âmbito físico e biológico»³⁷. A partir de um prisma religioso, a natureza e sua multiplicidade de formas e seres — na qual o homem se insere — advém da vontade e onipotência de Deus, contudo, mesmo em consonância com uma avaliação laica é imperativo acolher um sentido de veneração pelo mundo: «A natureza está cheia de palavras de amor; mas, como poderemos ouvi-las no meio do ruído constante, da distração permanente e ansiosa, ou do culto da notoriedade?»³⁸. O nosso planeta enfrenta, atualmente, uma crise sem preceden-

34 Peter Singer, *Ética Prática*, tradução de Álvaro Augusto Fernandes (Lisboa: Editora Gradiva, 2012), 304.

35 Papa Francisco, *op. cit.*, 43.

36 *Ibidem*.

37 *Ibidem*, 58.

38 *Ibidem*, 148.

tes que coloca em risco o futuro da sua ampla biodiversidade. De acordo com a posição do cardeal Tolentino Mendonça, a periclitância inerente aos momentos de crise abre caminho para um questionamento renovado e significativo:

Por muito que nos custe admitir (...) as crises podem ajudar-nos a entrar numa dimensão mais autêntica da própria existência, mesmo sabendo que elas acarretam o risco de nos lançarem também para o interior de uma turbulência que não estávamos preparados para enfrentar. Por isso mesmo, a crise é, por definição, um momento de sofrimento. Contudo, à maneira de um parto, ela pode ser a ocasião para compreender que o tempo não é um dispositivo trágico sem redenção, (...) o tempo é aberto e reversível. (...) A vida está em processo, em gestação, em recomeço. (...) Num mundo desritualizado, e que nos mergulha numa incapacitante pobreza simbólica, muitas vezes são as crises que marcam a possibilidade de um reencontro com as interrogações mais sérias da vida³⁹.

O estado de consternação em que o ambiente se encontra submerso reflete a equivocidade do progresso civilizacional do ser humano, que de um modo assaz ignorante perpetua a sua visão inócua do mundo.

Estamos em crer, portanto, que a única forma de fomentar uma alteração de paradigma — almejando uma coexistência harmónica entre o homem e a natureza — implica o reavivamento de uma educação paidêutica, que, para nosso infortúnio, permanece esquecida nos novos labirínticos da história. De outro modo, qualquer tentativa de mudança «será ineficaz e os seus esforços estéreis, se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza»⁴⁰. O sucesso de tal empreendimento dependerá da possível obliteração do posicionamento dualístico proveniente do nascimento da Ciência Moderna, onde jaz a responsabilidade da dessacralização e do conseqüente desprezo pelo mundo natural. Deste modo, revela-se primordial reafirmar o conceito de ontologia nas sociedades contemporâneas, pois «quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos»⁴¹. Se se pretende, de facto, promover uma verdadeira inversão de valores em que a afeição e o respeito pela vida suplantem a mediocridade de quaisquer interesses, então

39 José Tolentino Mendonça, *Rezar de Olhos Abertos* (Lisboa: Quetzal Editores, 2021), 37.

40 Papa Francisco, *op. cit.*, 142.

41 *Ibidem*.

esta preocupação deve assumir-se como prioritária.

A ausência de um olhar contemplativo, cuja tendência confronta a inesgotável beleza *poiética* da natureza, é sintomática do grau de deterioração que a espécie humana atingiu. Num mundo regido por ideais políticos e metas económicas, onde a aparência de poder não raras vezes seduz e manipula os espíritos mais letárgicos, adensa-se o desrespeito pelas diversas expressões da realidade. De facto, «não é exagerado afirmar que a sociedade ocidental não só se serviu instrumentalmente da realidade, como também a odiou ou, melhor ainda, a instrumentalizou, porque sempre a detestou»⁴². O mundo não humano é lentamente aniquilado à medida que o homem se apodera da natureza. O emergente redireccionamento da cultura é concretizável, todavia, a sua concretização carece da implementação de uma educação integral que consagre a magnificência da natureza, reafirmando assim a sua dignidade ontológica.

Como vimos, a inflexão epistemológica preconizada pelas doutrinas filosóficas dos séculos XVI e XVII, que acompanha, apesar de tudo, o processo de independentização da Ciência Moderna, representa a causa

executora do progressivo declínio axiológico do ser humano. Por conseguinte, «a única relação amplamente tematizada tem sido de agonístico conflito, não de recíproco apreço e amor»⁴³. O sofrimento que hoje é infligido à natureza firma-se na visão enegrecida de um universo mecânico, homogéneo, isotrópico, estéril, numa palavra, ontologicamente nulo. O atendimento à exigência de uma mudança estrutural afigura-se a única solução eficiente para enfrentar este tortuoso problema. Tal intento pressupõe a «integração da ciência e da técnica no solo da cultura, onde se encontrarão com a natureza», e, por sua vez, o «enraizamento da natureza e da cultura na ontologia, onde encontrarão a sua fonte de sentido, bem como a sua unidade diferenciante»⁴⁴.

O presente ensaio, não tendo a pretensão de configurar uma investigação exaustiva sobre a problemática em questão, consiste sobretudo numa tentativa de identificar e analisar alguns dos seus pontos nevrálgicos. Procurámos interpelar a aparente inconsistência evolutiva da espécie humana, destacando, como tal, determinados eixos reflexivos com o propósito de viabilizar uma adequada compreensão da asfixiante dissonância entre o homem e a natureza. A

42 *Ibidem*, 22.

43 *Ibidem*.

44 *Ibidem*, 84.

premência de um compromisso pleno entre o ser humano e o mundo é, na verdade, o apelo urgente dirigido a cada um de nós, o dever improrrogável de nos compreendermos como parte integrante do mundo. Exortemo-nos, pois, a reconhecer e a preservar o vínculo matricial que nos une à natureza, vínculo sem o qual não existiríamos. A indistinguibilidade entre ser e mundo é a razão que funda o sentido ontológico da realidade; partindo deste espectro epistemológico, o ser humano pode autodeterminar-se como extensão óbvia do mundo e eliminar, por conseguinte, o dualismo em que radica o conjunto de fatores responsável pela degradação da nossa casa comum:

Não obstante a luz, de que, atualmente, dispomos, ser bruxuleante e descolorida, é ainda suficiente para com ela se poder aclarar a leitura dos termos de uma conclusão, que é, ao mesmo tempo, um diagnóstico e uma exortação: se pela mão de um egoísmo iluminado a morte desceu à terra, não se espere que por ele chegue o desejado viço da recuperação⁴⁵.

BIBLIOGRAFIA

Agostinho (Santo). *Diálogo sobre a Felicidade*. tradução de Mário Santiago de Carvalho. Lisboa: Edições 70, 2014.

Aristóteles. *Ética a Nicômaco*. tradução
45 *Ibidem*.

de António de Castro Caeiro. Lisboa: Quetzal Editores, 2020.

Cabral, R. «Ecologia», in *Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia*. vol. 2. Lisboa: Editorial Verbo, 1991.

Comte, Auguste. *Discurso sobre o Espírito Positivo*. tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1990.

Descartes, René. *Discurso do Método*. tradução de João Gama. Lisboa: Edições 70, 2000.

Durkheim, Émile. *Educação e Sociologia*. tradução de Nuno Garcia Lopes. Lisboa: Edições 70, 2001.

Francisco (Papa). *Louvado Sejas: Carta Encíclica Laudato si' sobre o cuidado da casa comum*. Lisboa: Paulinas Editora, 2015.

Gonçalves, Joaquim Cerqueira. *Em Louvor da Vida e da Morte: Ambiente – A Cultura Ocidental em Questão*. Lisboa: Edições Colibri, 2008.

Heidegger, Martin. *Carta sobre o Humanismo*. tradução de Arnaldo Stein. Lisboa: Guimarães Editores, 2007.

Leopold, Aldo. *Pensar como Uma Montanha*. tradução de José Carlos Marques. Lisboa: Editora Maldoror, 2022.

Mendonça, José Tolentino. *Rezar de Olhos Abertos*. Lisboa: Quetzal Editores, 2021.

Nietzsche, Friedrich. *Para Além de Bem e Mal*. tradução de Delfim Santos. Lisboa: Guimarães Editores, 2018.

Renaud, Isabel Carmelo Rosa, Renaud, Michel. «Moral», in *Logos. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia*. vol. 3. Lisboa: Editorial Verbo, 1991.

Singer, Peter. *Ética Prática*. tradução de Álvaro Augusto Fernandes. Lisboa: Editora Gradiva, 2012.

instituto de | institute for
estudos | philosophical
filosóficos | studies

IEF

fct

FUNDAÇÃO
PARA A CIÊNCIA
E A TECNOLOGIA

REPÚBLICA
PORTUGUESA

<https://doi.org/10.54499/UID/0000/2025>

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2025.